

CORRISPONDENZA SCIENTIFICA DI ROMA
PER L'AVANZAMENTO DELLE SCIENZE.

Anno XII di sua istituzione.

L A L U N A

OSSERVATA IN ROMA NELLA SUA ECCLISSE TOTALE

nel 1mo Giugno del 1863.

RAPPORTO FISICO-ASTRONOMICO

DI CATERINA SCARPELLINI

alla Romana Corrispondenza Scientifica.

Era chi era quell' *Essere incomprendibile* quando creatrice potenza ed assoluto volere comandò che il Mondo che mai non fu - fosse - ed il Mondo fu. Però, fu scopo del *Divino scrittore*, ministro della Onnipotenza, ricondurre l'umano intelletto alla vera via col fargli conoscere l'Atto della universale creazione sotto l'espressione *Coeli et Terrae*; e mano mano là si giungeva con i lumi delle scienze, coi progressi che fecero, per rinvenire la eccellenza di qualunque studiato sistema, sottoposto sempre alle stesse leggi determinate dai rigorosi calcoli, e tutto predire anche secoli prima che siano per realizzarsi.

E per seguire nel miglior modo possibile le dottrine oramai universalmente adottate, e per non perdere un'argomento che le nostre quotidiane contemplazioni ci presentano, daremo un rapido cenno sul fenomeno di questo *Luminare minus* avvenuto nelle notte del 1°-2 giugno corrente, chè non può non fare a meno di richiamare sempre alla memoria quelle dipendenze necessarie di un sistema di *stabiliti rapporti* fra il *Sole*, la *Terra* e la *Luna* - fenomeno, che nei primi tempi della nostra età questi oscuramenti, o deliquii, sparsero tanto terrore nei popoli, ma che oggi giorno risvegliano il loro interesse onde ammirare vieppiù [nella pienezza dei loro conciliati effetti] la sapienza infinita di Colui

che li predispose, ed insieme « *dividant diem ac noctem, et sint in signa, et tempora, et dies et annos* ».

E vaglia il vero: Prevenuti già del fenomeno di cui è parola, fin dalle 9 ore della sera, ad imitazione dei Caldei, eravamo in aspettativa « *con gli occhi alzati contemplando intorno* ». - Allo avvicinarsi di quella costante armonia, un denso velo si parava davanti alla Luna; contuttociò spirava il vento di Nord che lusingava esibirci bene illuminato lo emisfero - lunare. - Armato dipoi il nostro occhio del consueto telescopio di Ramsden, si offeriva alla nostra sempre crescente ammirazione [meno denso quel velo] quei raggiamenti, che hanno proprietà di riflettere in maggior copia di luce, e che trovansi sconfinati dal centro dei più grandi crateri in varie direzioni fra quelle catene di montagne, or parallele, or trasversali ed obliqui; ma in un'aspetto assai meno luccicanti per il passaggio di quella leggiera nebbia, che anzi servi a rimarcare in migliore modo tutte le forme bizzarre continuamente cangianti.

Per questa primordiale osservazione trovammo già il *Cono - ombroso*, proiettato dalla Terra sul suo Satellite, che aveva avuto il primo contatto; e la nostra attenzione veniva chiamata sul brillante *Monte-Keplero*, nella cui valle ci apparivano masse rotonde ed isolate a profondità vastissime, atte a discer-

Alla celeberrima
R. Accademia per Giorgofili in
Firenze
umile omaggio dell' A.

5654
2462

nerle via via che andavano ad occultarsi; e diremo pure, che in non pochi monticelli si distinguevano eziandio marche di stratificazione vulcanica e dei successivi depositi di deiezione. Tanto fu vera questa produzione di effetti che ne risultarono, che fu giuoco forza ravvisarli maggiormente che mai nel grande *Cratère-Copernico*, e nel *Monte - Ticone* [sul quale noi supponiamo che una forza prodigiosa abbisognasse sulla causa che produsse quei sistemi raggianti, che attraversano i precipui *Monti di Regiomontano*, d' *Ipparco* e di *Menelao*; e che nel *Mare serenitatis* formando delle sinuosità, traversandolo, hanno fine sul *Monte-Atlante*, e sul valone fra i *Monti di Aristotele* e di *Ercole*].

Ma nel *Copernico* più maestose, diremo, si presentavano alla nostra ammirazione quei strati di lave [incanalate in alvei permanenti], quei profondi solchi [ove passò la liquida corrente], che supponiamo essersi operati dalle violenti eruzioni; ed a colpo d'occhio molto bene notavansi dappresso alla cinta confuse masse di scorie, e di materie frammentarie. Più bella eziandio si presentava quella *vastissima spianata arenosa*, o *Mare imbrium* [locata fra il *Cratère* ed il piccolo *Monte - Eratostene*, al cominciamento delle giogaje dei *Monti Appenini*], che ti fa vedèr tante fumajole che sorgono nel mezzo [non è esagerata ipotesi], isolate le une dalle altre, e che sono pur bastanti a trarre per conseguenza gli effetti di una causa stessa.

Non è del nostro assunto [chè troppo rapide essere doveano le nostre ricerche] passare in rivista con un completo sviluppo ciocchè ci presentava questo *Monte sovrano* [guardato con occhio preoccupato e trepidante], e con più circostanziati opinamenti, perchè c' imbarazzavano quelle fasi alternative a cui trovavasi esposto: nondimeno ci obbliga [da limitati fatti] poter dire, che i meno elevati punti provando sensibilmente la privazione di luce, si ravvisavano - e minuti frantumi disposti in più luoghi in figure ondeggiate, piegate, contornate, e persino spirali, e che la grande frattura [che ti mostra il *Monte*] non lascia alcun dubbio esservi accadute grandi conflagrazioni, ed avere un giorno formato una massa continua [chè di presente il *Monte* è costituito del *gran picco*, e di due piccoli crateri quasi geminati].

In queste piacevoli ispezioni tornavaci alla me-

moria le ipotesi di *La Place*, le teoriche di *De Buch* - e sotto più ampia forma sviluppate da *Élia de Beaumont*, le considerazioni di *Nasmyth*, le investigazioni di *S - Claire Deville* [Carlo], e del nostro prof. *Ponzi* - onore della *Romana Università* -, onde fermarci sù quegli effetti generali, ed assegnarne una verisimile spiegazione con i crateri terrestri.

Non dobbiamo omettere il dire, che ci fu difficile rimarcare alcune prominente delle giogaje dei *Monti - Doerfel*, le quali dal centro di *Pitatus* passano tangenti alla cinta esterna di *Ticone* [dalla parte di *Ovest*] sfuggiteci per quelle reiterate agitazioni nebbiose; chè dopo alcune brevi dentellature dovevano presentarci un bel gruppo elevatissimo di asprissime rocce, susseguito da tre altre di poco minore elevazione - e per tutto ciò faceaci un poco dispetto non poter benissimo discernere tanti svariatissimi dettagli su questo *Astro benefico* per le già esposte relazioni. - Intanto quel vento di *Nord* si faceva sentire più sensibile allo avvicinarsi del totale oscuramento - ed ebbe tanta forza di farci pienamente ammirare sulla bruna vastissima volta del *Cielo* [fra quei tanti milioni di punti scintillanti - che più di quello del giorno ci rendono imponente lo spettacolo della notte] il cono ombroso della *Terra*, quando si trovava appunto fra il *Sole* e la *Luna*. - Oh! bella alternata vicenda di luce e di tenebre. - Mirabile, a dir vero, fu l'aspetto di questo *Luminare minus*, che nelle sue forme cangianti ci offeriva nel suo deliquio: mirabilissimo, perchè in questo frattempo si trovò a fargli corona varie piccole stelle spettanti alla *Costellazione dello Scorpione*.

E qui allargando un poco il nostro discorso sulla luce che penetra nell'ombra della *Terra*, e che impedisce alla *Luna* di essere pienamente eclissata [come si rimarcò da molti] ci piace adesso ricordare gli opinamenti emessi fin dal 1848 dal sig. *Babinet*.

Questa luce adunque « può nascere da tre cause: primamente dall'atmosfera terrestre illuminata dal *Sole*, e visibile dal punto che occupa la *Luna*; quale luce è sensibilmente bianca: secondariamente dalla luce inflessa nell'ombra per la regolare refrazione dell'atmosfera, che - nelle regioni inferiori dell'aria essendo doppia della refrazione orizzontale - permette ai raggi refratti di cogliere l'asse del cono ombroso della *Terra* in un punto meno lontano di essa che non lo è il *Satellite*

nella opposizione. Questa luce deve essere, meno lo assorbimento, di colore od indago o blu, cioè della specie dei raggi i più refrangibili. - Da ultimo e in terzo luogo, èvvi la luce difratta che penetra nell'ombra della Terra, e questa è altrettanto più rossa, o color d'arancia, che la investe più presso il centro dell'ombra geometrica, perchè sono i raggi meno refrangibili, che si propagano più abbondantemente per diffrazione mano mano che si allontana dalla propagazione in linea retta.»

Questa tinta, noi aggiugniamo, ha signoreggiato in si fatta eclisse, e fu la più sensibile ed intensissima. - La luce osservata nondimeno fu sempre [per il colore e per la intensità] quale dovea essere, cioè luce inflessa dovuta alla diffrazione.

Ecco fin qui ciocchè ci presentò la odierna osservazione per sostenersi puramente, nel miglior modo, nei fatti i più incontrastabili, nei grandi e numerosi e variati fenomeni, non equivoci, ma chiari ed

evidenti [chè racchiudono la intelligenza del fenomeno]. - Certamente sorprenderà i nostri lettori, se qui di volo annotiamo ed evochiamo, che fu testè eziandio più amplamente dimostrato [da Hansen e da Guseff], che la superficie di questo astro [volta verso la Terra] non è quella di una sfera, ma si bene di un'elissoide, di cui il grande asse sarebbe volto verso di noi, e questa superficie oltrepasserebbe quella di 7 centesimi di raggio - quasi la superficie sferica.

Passato dipoi il tempo di quel deliquio lunare si tornò a vederla mano mano dimidiata; e per questa indubitata corrispondenza quanto vaga allo sguardo, altrettanto fu opportuna a rettificare le nostre contemplazioni, o per dir meglio tutti quegli effetti che ordinatamente ne seguirono. - Onde con ragione concluder potremo - derivare da quei Fonti di Sapienza infinita gran parte delle acquistate, e delle future cognizioni di astronomia-fisica.

Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.

Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.

Estratto dal *Bullettino Universale della Corrispondenza Scientifica*
di Roma per l'avanzamento delle Scienze.
Num. 47 Vol. VI: 15 luglio 1863.